

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ КАК БИОМАРКЕРЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ОБЗОР МЕТА-АНАЛИЗОВ

Бакиева Ш.Р.¹, Хикматуллаева А.С.¹, Ибадуллаева Н.С.¹, Мусабаев Э.И.¹, Ташбаев Н.С.²

¹Научно-исследовательский институт вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, г. Ташкент, Узбекистан

²Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме: Настоящая обзорная статья посвящена анализу значимых генетических полиморфизмов, таких как *IL28B*, *IFNλ4*, *HLA*, *CYP450*, *MTHFR*, *CCR5*, *TNF-α*, *TLR* и интерлейкинов, на основе данных крупных мета-анализов. Особое внимание уделено их роли при инфекционных заболеваниях (вирусный гепатит С, вирус иммунодефицита человека, COVID-19), воспалительных состояниях и фармакогенетике. Также, рассматриваются клинические примеры, частота аллелей в различных популяциях, а также перспективы интеграции генетического тестирования в практику персонализированной медицины.

Ключевые слова: полиморфизм генов, *IL28B*, *CYP450*, *HLA*, *MTHFR*, фармакогенетика, мета-анализ.

GENE POLYMORPHISMS AS BIOMARKERS IN CLINICAL PRACTICE: META-ANALYSIS REVIEW

Bakieva Sh.R.¹, Khikmatullaeva A.S.¹, Ibadullaeva N.S.¹, Musabaev E.I.¹, Tashbaev N.S.²

¹The Research Institute of Virology of the Republican specialized scientific practical medical center of epidemiology, microbiology, infections and parasitic diseases, Tashkent, Uzbekistan

²Committee for Sanitary and Epidemiological Well-Being and Public Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Resume: This review article analyzes key genetic polymorphisms such as *IL28B*, *HLA*, *CYP450*, *MTHFR*, *IFNλ4*, *CCR5*, *TNF-α*, *TLR*, and interleukins based on data from large-scale meta-analyses. The clinical significance of these polymorphisms is discussed in the context of infectious diseases (HCV, HIV, COVID-19), inflammatory conditions, and pharmacogenetics. Additionally, clinical examples, the frequency of alleles in different populations, and the prospects for integrating genetic testing into personalized medicine practices are being considered.

Keywords: gene polymorphism, *IL28B*, *CYP450*, *HLA*, *MTHFR*, pharmacogenetics, meta-analysis.

ГЕН ПОЛИМОРФИЗМЛАРИ КЛИНИК АМАЛИЁТДА БИОМАРКЕР СИФАТИДА: МЕТА- ТАҲЛИЛЛАР ШАРҲИ

Бакиева Ш.Р.¹, Хикматуллаева А.С.¹, Ибадуллаева Н.С.¹, Мусабаев Э.И.¹, Ташбаев Н.С.²

¹Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт марказининг Вирусология илмий-тадқиқот институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме: Мазкур таҳлилий мақолада *IL28B*, *HLA*, *CYP450*, *MTHFR*, *IFNλ4*, *CCR5*, *TNF-α*, *TLR* ва интерлейкинлар каби асосий ген полиморфизмларининг клиник аҳамияти ёритилган. Йирик мета-таҳлиллар асосида бу генларнинг вирусли гепатит С, одам иммунитет танқислиги вируси, COVID-19 каби инфекция касалликлар, ялигланиш ҳолатлари ва дори метаболизмидаги ўрни кўриб чиқилди. Шунингдек, клиник мисоллар, турли популяциялардаги аллеллар частотаси, шунингдек, генетик текширувни хусусийлаштирилган тиббиёт амалиётига жорий этиш истиқболлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: ген полиморфизми, *IL28B*, *CYP450*, *HLA*, *MTHFR*, фармакогенетика, мета-таҳлил.

Введение. В последние десятилетия достижения в области геномики открыли новые горизонты для понимания индивидуальных различий в клиническом ответе на инфекции, включая тяжесть заболевания, эффективность терапии и особенности иммунной реакции. Одним из наиболее перспективных направлений стало изучение генетических полиморфизмов - устойчивых вариантов нуклеотидной последовательности ДНК, встречающихся с частотой более 1% в популяции [33]. Эти вариации оказывают влияние на экспрессию генов, структуру и функцию белков, метаболизм лекарственных препаратов, а также на восприимчивость к заболеваниям и особенности их клинического течения. Интерферон-лямбда (IFN λ) – представитель недавно открытого нового класса интерферонов (ИФН) III типа, и на сегодняшний день известно 4 молекулы ИФН III типа: IFN λ 1 (ген интерлейкин-29 (IL-29)), IFN λ 2 (ген IL-28A), IFN λ 3 (ген IL-28B), IFN λ 4 [2; 33]. Среди наиболее клинически значимых - полиморфизмы гена IL28B (IFN λ 3), ассоциированные с исходами лечения вирусного гепатита С, а также гены цитохромов P450 (CYP), отвечающие за фармакогенетику, Human Leukocyte Antigen (HLA) система, играющие ключевую роль в иммуногенетике, фермент метилентетрагидрофолат-редуктаза (MTHFR), вовлечённый в метаболизм фолатов, а также Толл-подобные рецепторы (TLR) и фактор некроза опухоли-альфа (TNF- α), участвующие в воспалительных каскадах [13].

Применение данных о полиморфизмах в клинической практике позволяет индивидуализировать терапию, прогнозировать течение заболеваний, минимизировать побочные реакции и повысить эффективность лечения. Это приобретает особую значимость в условиях роста резистентности к препаратам, необходимости рационального использования медицинских ресурсов и внедрения принципов персонализированной медицины. Так, внедрение тестов на IL28B и CYP2C19 уже включено в международные руководства - Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) и European Association for the Study of the Liver (EASL) [6; 21]. Таким образом, изучение генетических полиморфизмов – это не просто академический интерес, а важный шаг на пути к персонализированной медицине, способствующий более точной диагностике, прогнозированию и оптимизации терапии.

I. Полиморфизмы IFN λ 3 (IL28B) и IFN λ 4

Интерфероны — это класс сигнальных цитокинов, координирующих противовирусную защиту, противоопухолевые эффекты, экспрессию молекул главного комплекса гистосовместимости I и II классов и активацию эффекторов врождённого/адаптивного иммунитета (натуральные киллеры, макрофаги, цитотоксические CD8⁺ Т-лимфоциты); по рецепторам и гомологии они делятся на ИФН тип I (IFN- $\alpha/\beta/\epsilon/\kappa/\omega$ → IFNAR), ИФН тип II (IFN γ → IFNGR) и ИФН тип III (IFN λ 1/ λ 2/ λ 3 → IFNLR) [1; 7]. В кластере IFN λ на 19q13.13 ключевыми для инфекционной клиники оказались варианты около IFN λ 3 (IL28B) и в IFN λ 4.

Функционально значимый вариант IFN λ 4. В 2013 г. описан динуклеотидный полиморфизм IFN λ 4: генотип Δ G/ Δ G (делеция гуанина) в промоторе связан с неэффективной элиминацией вируса гепатита С (HCV), а частоты генотипов, как и у однонуклеотидного полиморфизма IFN λ 3, существенно варьируют по расовым группам, и он функционально неактивный у большинства людей [2; 32]. rs368234815 и ss469415590 формирует белок IFN- λ 4 и аллель Δ G ассоциирован с худшим клиренсом HCV/ответом на терапию, тогда как ТТ «выключает» IFN λ 4; благоприятный ТТ-аллель чаще встречается в Восточной Азии и существенно реже в Африке [31; 34]. Для COVID-19 сообщались ассоциации вариантов IFN λ 3/IFN λ 4 (включая rs368234815) с тяжестью течения в отдельных когортах [27; 30].

Маркерные SNP локуса IFN λ 3. Наиболее изученные — межгенные rs12979860 и rs8099917 около IFN λ 3 (IL28B). Оба связаны со спонтанной элиминацией HCV и вероятностью устойчивого вирусологического ответа (SVR) при интерферон-содержащей терапии: благоприятны СС для rs12979860 и ТТ для rs8099917; эти выводы согласованы обзорами и когортными исследованиями [11; 18; 25]. Частоты благоприятного аллеля С по rs12979860 существенно варьируют по популяциям (Восточная Азия ~90–100%, Европа ~52–85%, Африка ~23–54%), что частично объясняет межэтнические различия в клиренсе HCV и ответе на лечение [10; 18]. Для регионов с выраженной адмикстурой (Центральная/Западная Азия, обе Америки) обычно наблюдаются промежуточные распределения генотипов СС/СТ/ТТ, подтверждённые, например, в иранских и южноамериканских когортах [10; 29].

II. Полиморфизмы цитохромов P450 (CYP) и MTHFR:

- CYP2C19 (*2/3/17) → клопидогрель. Генотип CYP2C19 предсказывает эффективность/активацию клопидогреля, приведенные в клинических рекомендациях CPIC (2022) [5; 24].

- CYP2C9 (2/3) → варфарин. Варианты CYP2C9 вместе с субъединицей 1 витамина К – эпоксид-редуктазного комплекса (VKORC1) используются для подбора доз варфарина, по клиническим рекомендациям CPIC [21; 24].

- CYP2D6 (>100 аллелей) → кодеин и антидепрессанты. CYP2D6 — один из самых полиморфных генов (каталогированы десятки/сотни *star-аллелей); фенотип метаболизма влияет на безопасность/эффективность кодеина и на дозирование антидепрессантов по CPIC [5; 24]

- MTHFR (C677T, A1298C) → тромбозы и невынашивание. По части венозных тромбозов данные противоречивы (есть крупные мета-анализы «за» и «против», причём эффект, если и есть, более выражен у азиатских популяций); по невынашиванию встречаются сообщения об ассоциациях, но гетерогенность исследований высока — клиническая полезность тестирования ограничена [9; 12; 22].

III. Полиморфизмы системы HLA

Система HLA (Human Leukocyte Antigen) кодирует молекулы, представляющие антигены Т-лимфоцитам, и играет ключевую роль в развитии как инфекционных, так и аутоиммунных заболеваний. Полиморфизмы в генах HLA напрямую связаны с индивидуальными различиями в иммунной реактивности и восприимчивости.

Ассоциации HLA-аллелей с клиническими состояниями:

- HLA-B*57:01 – гиперчувствительность к абакавиру. ВИЧ-терапия; антиретровирусный препарат абакавир вызывает опасную реакцию у носителей аллеля. Наличие HLA-B*57:01 существенно повышает риск; рекомендуется обязательный предтерапевтический скрининг [16; 26].

- HLA-B*15:02 – синдром Стивенса—Джонсона/токсический эпидермальный некролиз на фоне карбамазепина. Высокая распространённость в Юго-Восточной Азии; требует предварительного генотипирования. Если у носителей резко повышен риск SJS/TEN, руководства CPIC рекомендуют избегать карбамазепина [8; 23].

- HLA-DQB1*02 – целиакия. Ассоциирован с глютеновой непереносимостью и рядом аутоиммунных состояний [37].

- HLA-DRB1*15:01 – рассеянный склероз. Повышает риск заболевания в популяциях Европы и стран СНГ [19].

IV. CCR5 и инфекционные заболевания

Ген CCR5 кодирует хемокиновый рецептор, расположенный на поверхности Т-лимфоцитов, который играет важную роль в миграции и активации иммунных клеток. Особое значение имеет полиморфизм CCR5-Δ32 - делеция длиной 32 нуклеотида, приводящая к потере функциональности рецептора. Гомозиготные носители этого варианта практически невосприимчивы к ВИЧ-инфекции, поскольку вирус использует CCR5 в качестве ко-рецептора для проникновения в клетки [35]. Клиническая значимость этого полиморфизма подтверждается уникальным случаем «Берлинского пациента», у которого был успешно проведен трансплантат костного мозга от донора с генотипом Δ32/Δ32, что привело к фактическому излечению ВИЧ-инфекции и лейкемии [17]. Кроме того, уровень экспрессии CCR5 и наличие полиморфизма Δ32 активно исследуются в контексте COVID-19, где некоторые работы демонстрируют связь с уменьшением воспалительной реакции и, возможно, с более благоприятным исходом заболевания.

V. TNF-α, TLR и интерлейкины

TNF-α является одним из ключевых провоспалительных цитокинов. Полиморфизм в промоторной области гена TNF-α (−308G>A) приводит к повышенной экспрессии этого цитокина. Аллель А ассоциирован с тяжёлым течением сепсиса. У пациентов с тяжёлым сепсисом выявлены высокие уровни IL-6 и наличие G-аллеля, что связано с летальными исходами [36]. Кроме того, данный полиморфизм участвует в развитии аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и болезнь Крона [40].

Рецепторы распознавания патогенов Toll-like receptors (TLR) также играют важную роль в иммунном ответе. Полиморфный участок Asp299Gly (rs4986790) гена TLR4, расположенный в хромосоме 9q32-33, снижает чувствительность к липополисахариду, что повышает риск развития сепсиса и раннего начала бронхиальной астмы, так как у пациентов с бронхиальной астмой, особенно для генотипа AA по сравнению с AG (Asp299Gly, TLR-4) наблюдается активация гуморального и адаптивного (увеличение уровня анти эндотоксинового иммуноглобулина (анти-ЭТ-Ig) M) и дефицит эндобронхиального (снижение уровня анти-ЭТ-IgA) иммунного ответа [4]. Кроме того, мутации в TLR7 и TLR3 ассоциированы с тяжёлым течением COVID-19 у молодых мужчин [39].

Интерлейкины — ключевые медиаторы иммунновоспалительного ответа, координирующие активацию и регуляцию клеток иммунной системы [3]. Полиморфизм IL6–174G>C (rs1800795) расположен в промоторе и влияет на транскрипционную активность гена (а значит — на продукцию IL-6); этот вариант неоднократно связывали с вариабельностью воспалительного ответа при сепсисе и COVID-19 (ассоциации с тяжестью/неблагоприятными исходами показаны в клинических выборках) [14; 15; 20]. Полиморфизм IL10–1082A>G (rs1800896) в промоторе гена противовоспалительного ци-

токина IL-10, по данным мета-анализов и обзоров, участвует в формировании предрасположенности ряда аутоиммунных заболеваний (в т.ч. ревматоидного артрита и системной красной волчанки), хотя величина эффекта и воспроизводимость зависят от популяции и дизайна исследования [28; 38].

Обсуждение. Совокупность современных данных свидетельствует, что наибольшую клиническую отдачу дают те генетические маркёры, для которых одновременно выполнены три условия: ассоциации с клиническими исходами или ответом на лечение многократно воспроизведены, имеется правдоподобный биологический механизм, а результаты генотипирования уже встроены в практические рекомендации. К этой «первой линии» относятся варианты IFN λ 3/IFN λ 4 при HCV, HLA-B*57:01 при назначении абакавира, HLA-B*15:02 при терапии карбамазепином, а также фармакогенетические полиморфизмы CYP2C19, CYP2C9 и CYP2D6; их применение закреплено, в частности, в руководствах CPIC и, для противовирусной терапии, EASL.

Полиморфизмы кластера интерферонов- λ — прежде всего rs12979860/rs8099917 в IFN λ 3 и rs368234815 в IFN λ 4 — последовательно связаны как со спонтанной элиминацией HCV, так и с эффективностью интерферон-содержащих схем. Существенным модификатором этой связи выступают популяционные различия частот «благоприятных» генотипов: высокие в Восточной Азии, промежуточные в Европе и низкие в Африке, что обязывает к этнической стратификации интерпретации. В регионах с выраженной адмиктурой (Центральная/Западная Азия, обе Америки) закономерно наблюдаются промежуточные профили.

HLA-маркёры демонстрируют образцовый пример практической полезности генетического скрининга: HLA-B*57:01 надёжно предсказывает риск гиперчувствительности к абакавиру, а HLA-B*15:02 — тяжёлые кожные реакции на карбамазепин; предтерапевтическое тестирование существенно снижает вероятность тяжёлых нежелательных явлений. Вариант CCR5- Δ 32 иллюстрирует роль редких, но высокоэффективных аллелей в инфекционной патологии. Полиморфизмы TLR, TNF- α и интерлейкинов (IL6, IL10) ассоциированы с вариабельностью воспалительного ответа и тяжестью инфекций, однако их перевод в унифицированные клинические алгоритмы сдерживается разнородностью дизайнов, конечных точек и размеров выборок.

Наконец, фармакогенетика CYP остаётся наиболее внедрённым направлением персонализированной медицины: CYP2C19 влияет на активацию клопидогреля и экспозицию ряда противомикробных/ингибиторов протонной помпы; CYP2C9 (в сочетании с VKORC1) — на дозу варфарина [24]; CYP2D6 — на безопасность и эффективность кодеина и ряда психофармакологических средств. На этом фоне MTHFR (C677T, A1298C) остаётся «популярным, но спорным» тестом: доказательства неоднозначны, клиническая польза рутинного генотипирования ограничена; рациональнее оценивать фолатный статус и гомоцистеин по показаниям. Одновременно внедрение сдерживают дефицит локальных референсных частот, вариабельность лабораторных стандартов и недостаточная интеграция информационных систем, хотя накопление GWAS-данных (Полногеномный поиск ассоциаций), расширение когорт и наличие клинических гайдов постепенно переводят решения от популяционных к по-настоящему персонализированным.

Заключение. Генетические полиморфизмы являются ключом к более глубокому пониманию патогенеза, прогнозированию течения заболеваний и персонализации терапии. На сегодняшний день к маркёрам с доказанной клинической применимостью относятся: IFN λ 3/IFN λ 4 (стратификация риска при HCV и интерпретация вероятности естественного клиренса), HLA-B*57:01 и HLA-B*15:02 (обеспечение безопасности терапии абакавиром и карбамазепином), а также CYP2C19/CYP2C9/CYP2D6 (оптимизация антиагрегантной, антикоагулянтной и анальгетической/психофармакологической терапии). Дополнительные маркёры — CCR5, TLR, TNF- α /IL-6/IL-10 — расширяют понимание иммунопатогенеза и формируют основу для дальнейшей клинической стратификации, хотя требуют дальнейшей стандартизации и валидации.

Для корректного внедрения результатов генотипирования необходимо учитывать этнические различия частот аллелей и региональные особенности популяционной структуры. В целом, генотип-ориентированная стратификация уже сегодня позволяет снижать риски и повышать эффективность лечения, а дальнейшая унификация методик и накопление локальной доказательной базы ускорят её широкое и обоснованное внедрение в повседневную клиническую практику.

Список литературы:

1. Валиев Т.Т. Клиническое применение интерферонов: современный взгляд на вопросы эффективности и безопасности. Обзор литературы // Педиатрия. Consilium Medicum. 2020;3:95-104;
2. Малов С.И., Малов И.В., Колбасеева О.В., Степаненко Л.А., и др. Динамика синтеза

интерферона-лямбда-1 у больных острым вирусным гепатитом C// *Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение.* 2016;2(15):78-82;

3. Al-Qahtani A.A., Alhamlan F.S., Al-Qahtani A.A. Pro-Inflammatory and Anti-Inflammatory Interleukins in Infectious Diseases: A Comprehensive Review// *Trop Med Infect Dis.* 2024;9(1):13;

4. Bisyuk Y.A., Kurchenko A.I., Kondratiuk V.E., Dubovyi A.I. Immunity to endotoxin and Asp299Gly polymorphism of TLR-4 in adult patients with early and late onset of asthma// *Zaporozhye Medical Journal.* 2015;17(3):86-90;

5. Bousman C.A., Stevenson J.M., Ramsey L.B., Sangkuhl K., et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6, CYP2C19, CYP2B6, SLC6A4, and HTR2A Genotypes and Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants// *Clinical Pharmacology & Therapeutics.* 2023;114(1):51-68;

6. Caudle K.E., Rettie A.E., Whirl-Carrillo M., et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guidelines for CYP2C9 and HLA-B genotypes and phenytoin dosing// *Clin Pharmacol Ther.* 2014;96(5):542-548;

7. Chihab H., Badre W., Tahiri M., Jadid F.Z., et al. IFNL4 rs12979860 polymorphism influences HBV DNA viral loads but not the outcome of HBV infection in Moroccan patients// *Microbes and Infection.* 2021;23(4-5):104802;

8. Chung W.-H., Hung S.-I., Hong H.-S., et al. Medical genetics: a marker for Stevens-Johnson syndrome// *Nature.* 2004;428(6982):486;

9. Dhawan A., Eng C. Is the MTHFR gene mutation associated with thrombosis?// *Cleveland Clinic Journal Of Medicine.* 2023;90(11):661-663;

10. Echeverría N., Chiodi D., López P., et al. IL28B gene polymorphism rs12979860, but not rs8099917, contributes to the occurrence of chronic HCV infection in Uruguayan patients// *Virol. J.* 2018;15(1):40;

11. Firdaus R., Biswas A., Saha K., Mukherjee A., et al. Impact of Host IL28B rs12979860, rs8099917 in Interferon Responsiveness and Advanced Liver Disease in Chronic Genotype 3 Hepatitis C Patients// *PLoS ONE.* 2014;9(6):e99126;

12. Gao M., Feng N., Zhang M., et al. Meta-analysis of the relationship between methylenetetrahydrofolate reductase C677T and A1298C polymorphism and venous thromboembolism in the Caucasian and Asian// *Biosci Rep.* 2020;40(7):BSR20200860;

13. Ge D., Fellay J., Thompson A.J., et al. Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance// *Nature.* 2009;461(7262):399-401;

14. Ghazy AA. Influence of IL-6 rs1800795 and IL-8 rs2227306 polymorphisms on COVID-19 outcome// *J Infect Dev Ctries.* 2023;17(3):327-334;

15. Guan Y., Wang S., Wang J., Meng D., et al. Gene polymorphisms and expression levels of interleukin-6 and interleukin-10 in lumbar disc disease: a meta-analysis and immunohistochemical study// *J Orthop Surg Res.* 2020;15(1):54;

16. Hetherington S., Hughes A.R., Mosteller M., et al. Genetic variations in HLA-B region and hypersensitivity reactions to abacavir// *Lancet.* 2002;359(9312):1121-1122;

17. Hütter G., Nowak D., Mossner M., Ganepola S., et al. Long-term control of HIV by CCR5 Delta32/Delta32 stem-cell transplantation// *N Engl J Med.* 2009;360(7):692-698;

18. Indolfi G., Azzari C., Resti M. Polymorphisms in the IFNL3/IL28B gene and hepatitis C: From adults to children// *World J Gastroenterol.* 2014;20(28):9245-9252;

19. International Multiple Sclerosis Genetics Consortium. Risk alleles for multiple sclerosis identified by a genomewide study// *N Engl J Med.* 2007;357(9):851-862;

20. Jiménez-Sousa M.A., Medrano L.M., Liu P., Fernández-Rodríguez A., et al. IL-6 rs1800795 polymorphism is associated with septic shock-related death in patients who underwent major surgery: a preliminary retrospective study// *Ann Intensive Care.* 2017;7(1):22;

21. Johnson J.A., Caudle K.E., Gong L., Whirl-Carrillo M., et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for Pharmacogenetics-Guided Warfarin Dosing: 2017 Update// *Clin Pharmacol Ther.* 2017;102(3):397-404;

22. Klerk M., Verhoef P., Clarke R., et al. MTHFR 677C→T polymorphism and risk of coronary heart disease: a meta-analysis// *JAMA.* 2002;288(16):2023-2031;

23. Leckband S.G., Kelsoe J.R., Dunnenberger H.M., Tran E., et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for HLA-B genotype and carbamazepine dosing// *Clin Pharmacol Ther.* 2013;94(3):324-328;

24. Lee C.R., Luzum J.A., Sangkuhl K., Gammal R.S., et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2C19 Genotype and Clopidogrel Therapy: 2022 Update// *Clin Pharmacol Ther.* 2022;112(5):959-967;

25. Li Y., Chang M., Ayyub H., et al. IL28B polymorphisms and therapeutic response to peginterferon and ribavirin in chronic hepatitis C: a meta-analysis// *Hepatology.* 2012;56(5):1631-1641;

26. Martin M.A., Klein T.E., Dong B.J., Pirmohamed M., et al. Clinical Pharmacogenetics

Implementation Consortium Guidelines for HLA-B Genotype and Abacavir Dosing// *Clinical Pharmacology & Therapeutics*. 2012;9(4):734-738;

27.Matic S., Milovanovic D., Mijailovic Z., Djurdjevic P., et al. IFNL3/4 polymorphisms as a two-edged sword: an association with COVID-19 outcome// *J Med Virol*. 2023;95:e28506;

28.Mikhaylenko D.S., Nemtsova M.V., Bure I.V., Kuznetsova E.B., et al. Genetic Polymorphisms Associated with Rheumatoid Arthritis Development and Antirheumatic Therapy Response// *Int J Mol Sci*. 2020;21(14):4911;

29.Moini M., Azarpira N., Darai M., et al. Allele and Genotype Frequency of IL28B (rs12979860) in South Iranian population// *Middle East J Dig Dis*. 2015 Oct;7(4):261–262;

30.O'Brien T.R., Pfeiffer R.M., Paquin A., Lang Kuhs K.A., et al. Comparison of functional variants in IFNL4 and IFNL3 for association with HCV clearance// *J Hepatol*. 2015;63(5):1103-1110;

31.Prokunina-Olsson L. Genetics of the Human Interferon Lambda Region// *J Interferon Cytokine Res*. 2019;39(10):599-608;

32.Prokunina-Olsson L., Muchmore B., Tang W., et al. A variant upstream of IFNL3 (IL28B) creating a new interferon gene IFNL4 is associated with impaired clearance of hepatitis C virus// *Nat Genet*. 2013;45(2):164–171;

33.Rangnekar A.S., Fontana R.J. Meta-analysis: IL-28B genotype and sustained viral clear-

ance in HCV genotype 1 patients// *Aliment Pharmacol Ther*. 2012;36(2): 104–114;

34.Samayoa-Reyes G., Jackson C., Ogolla S., et al. IFN- λ 4 genetic variants influence clinical malaria episodes in a cohort of Kenyan children// *Malar J*. 2021; 20(1):196;

35.Samson M., Libert F., Doranz B.J., et al. Resistance to HIV-1 infection in Caucasian individuals bearing mutant alleles of the CCR-5 chemokine receptor gene// *Nature*. 1996;382(6593):722–725;

36.Schulte W., Bernhagen J., Bucala R. Cytokines in sepsis: potent immunoregulators and potential therapeutic targets--an updated view// *Mediators Inflamm* 2013;2013:165974;

37. Sollid LM. Coeliac disease: dissecting a complex inflammatory disorder// *Nat Rev Immunol*. 2002;2(9):647-55;

38. Song G.G., Choi S.J., Ji J.D., Lee Y.H. Associations between interleukin-10 polymorphisms and susceptibility to systemic lupus erythematosus: A meta-analysis// *Human Immunology*. 2013;74(3):364-370;

39.Van der Made C.I., Simons A., Schuurs-Hoeijmakers J., et al. Presence of genetic variants among young men with severe COVID-19// *Science*. 2020;370(6516):eabd4570;

40. Yang Y., Liu Y., Sa K., Wang H., et al. Structure-Based Drug Design and Synthesis of Pyrrolidine-2,5-diones as Novel TNF- α Inhibitors// *Journal of Chemical Information and Modeling*. 2023;63(12):3911-3924.

Для цитирования: Бакиева Ш.Р., Хикматуллаева А.С., Ибадуллаева Н.С., Мусабаев Э.И., Ташбаев Н.С. Полиморфизмы генов как биомаркеры в клинической практике: обзор мета-анализов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 538–543. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17222387>